

DIABETIK POLINEYROPATIYADA ROBOT-MEXANO TERAPIYANING NEYROFIZIOLOGIK VA KLINIK KO‘RSATKICHLARGA TA‘SIRI

¹Xidoyatova Dilbar Nabiyevena

²Fozilova Ma‘mura Bahodir qizi

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti Nevrologiya,
Xalq tabobati kafedrası professori t.f.d.

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti Nevrologiya, bolalar nevrologiyasi va tibbiy
genetika kafedrası 1-kurs magistratura talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19470059>

Annotatsiya: Mazkur tezisda qandli diabet fonida rivojlangan polineyropatiyalarda robot-mexano terapiyaning samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqot davomida bemorlarda klinik simptomlar, funksional holat va neyrofiziolitik ko‘rsatkichlar (elektroneyromiografiya natijalari) tahlil qilindi. Olingan natijalar robot-mexano terapiya periferik nerv tizimi faoliyatini yaxshilash va harakat funksiyalarini tiklashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: diabetik polineyropatiya, robot-mexano terapiya, elektroneyromiografiya, reabilitatsiya, periferik nerv tizimi.

Kirish

Qandli diabet zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning asoratlari orasida diabetik polineyropatiya eng ko‘p uchraydigan va bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradigan holatlardan biridir. Ushbu patologiya periferik nerv tolalarining diffuz zararlanishi bilan xarakterlanib, sezuvchanlikning pasayishi, og‘riq, paresteziya va mushak zaifligi bilan namoyon bo‘ladi.

So‘nggi yillarda reabilitatsiya sohasida innovatsion yondashuvlardan biri sifatida robot-mexano terapiya keng qo‘llanilmoqda. Ushbu usul harakatlarni takroriy, aniq va dozalangan tarzda bajarish orqali nerv-mushak tizimini stimulyatsiya qiladi va neyroplastiklikni faollashtiradi.

Tadqiqot maqsadi

Diabetik polineyropatiyada robot-mexano terapiyaning klinik va neyrofiziolitik ko‘rsatkichlarga ta‘sirini baholash.

Material va metodlar

Tadqiqotda diabetik polineyropatiya tashxisi qo‘yilgan 40 nafar bemor ishtirok etdi. Bemorlar 2 guruhga ajratildi:

asosiy guruh (n=20) — standart davo bilan birga robot-mexano terapiya qo‘llanildi;

nazorat guruhi (n=20) — faqat standart konservativ davolash olgan.

Robot-mexano terapiya bilak-tirsak apparati yordamida 10–14 kun davomida amalga oshirildi.

Baholash quyidagi mezonlar asosida olib borildi:

klinik simptomlar (og‘riq intensivligi, mushak kuchi, sezuvchanlik);

funksional testlar;

neyrofiziolitik ko‘rsatkichlar (elektroneyromiografiya — M-javob amplitudasi, impuls o‘tkazuvchanlik tezligi).

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot yakunida asosiy guruhda sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Xususan:

- og‘riq sindromi sezilarli darajada kamaydi;

- mushak kuchi va harakat hajmi oshdi;
- sezuvchanlik ko'rsatkichlari yaxshilandi.

Elektroneyromiografiya natijalariga ko'ra, asosiy guruhda impuls o'tkazuvchanlik tezligi oshgani va M-javob amplitudasi yaxshilangani aniqlandi, bu esa periferik nerv tolalarining funksional tiklanishidan dalolat beradi.

Nazorat guruhida esa ijobiy dinamika kamroq darajada kuzatildi.

Xulosa

Olingan natijalar robot-mexano terapiyaning diabetik polineyropatiyada samarali reabilitatsiya usuli ekanligini ko'rsatadi. Ushbu usul orqali takroriy va maqsadli harakatlar bajarilishi natijasida afferent va efferent impulslar faollashadi, bu esa markaziy va periferik nerv tizimi o'rtasidagi funksional bog'lanishni yaxshilaydi.

Bundan tashqari, robotlashtirilgan terapiya individual yondashuvni ta'minlab, yuklamani aniq dozalanishiga imkon yaratadi.

Robot-mexano terapiya diabetik polineyropatiyada klinik simptomlarni kamaytirish, harakat funksiyalarini tiklash va neyrofiziologik ko'rsatkichlarni yaxshilashda samarali usul hisoblanadi. Ushbu usulni kompleks reabilitatsiya dasturlariga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Daminov V.D. Robotizirovannaya mexanoterapiya v neyroreabilitatsii (Robot-assisted mechanotherapy in neurorehabilitation). // Vestnik vosstanovitel'noy meditsini. — 2021
2. **Annaeva Ch.** Diabeticheskaya polineyropatiya (DPN): sovremennye strategii diagnostiki i neyroprotektivnoy terapii. // Kibeleninka (ilmiy jurnal). — 2024.
3. Robot-assisted gait training in patients with various neurological diseases: A mixed methods feasibility study. // PLOS ONE. — 2024. — Vol. 19, No. 08.